

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: *Hatem Fahd Hno, Sami Baskın*

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Raghad Abdul Karim Ahmed - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain
Assistant Teacher Firas Talal Ghazal Yahya - University of Mosul - Iraq
Assistant Teacher Luqman Saeed Ibrahim - University of Mosul - Iraq

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttab - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Raghad Abdul Karim Ahmed - University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbülend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Ali Hamza Abbas - University of Mosul - Iraq
- Dr. Ali Najm Abdullah Al Fayadh - University of Baghdad - Iraq
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpaguş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hana Salem Zayaa - University of Mosul - Iraq
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. Hawazin Tariq Yousef - University of Mosul - Iraq
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Khanzad Sabah Mohiuddin - University of Salahaddin - Iraq
- Dr. Leqaa Khalil Ismail - Nineveh Education Directorate Al Marifa Girls School - Iraq
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria

Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
Dr. Mustafa Hashem Abdel Aziz - University of Mosul - Iraq
Dr. Najla Sweid Ibrahim Saleh - Open College of Education Al Karkh Study Center - Iraq
Dr. Noha Ahmed Mohammed - University of Mosul - Iraq
Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano - Nigeria
Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University - Palestine
Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba - Algeria
Dr. Salem bin Ahmed bin Rashid - Al Musalhi University of the East Sultanate of Oman - Oman
Dr. Sarhank Salahuddin Saleh - Diwan of the Ministry of Endowments and Religious Affairs Kurdistan Region of Iraq - Iraq
Dr. Sherin Samir - October 6 University - Egypt
Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano - Nigeria
Dr. Venus Mitham Ali - University of Al Mustansiriya - Iraq
Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Hazem Jassim Dr. Wathiqa - Baghdad Education Directorate First Karkh Education - Iraq
Teacher Hiba Abdelillah Younis Khalil - University of Mosul - Iraq
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryä - Secretariat - سكرتريا

Dinçer Bektaş

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Genel Sekreterlik
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : E-61509119-209.01-144090
Konu : Görevlendirme

24/05/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days etkinliği kapsamında düzenlenen aşağıdaki kongre/sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere üniversitenin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

6. Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

Tarih: 07-12 Ekim 2024
Yer: Ankara

Prof.Dr. Reşit YILDIZ
Rektör V.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

İçindekiler - فهرس - Contents

- نظرية الإيثار في سورة الحشر (الآية التاسعة) من خلال كتاب أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي
ت 543هـ.....1
- د. مريم المنصوري
د. معاذ النايف
- كتاب تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب مصدراً لدراسة تراجم موصلية15
- أ.م.د. حنان عبد الخالق علي السبعوي
- مشكلة الموصل والتنافس الدولي على منابعها النفطية34
- أ. م. د. عيدان شبيب سليم الصباحي
- علاقة مكة الخارجية ببعض القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية52
- أ. م. د. واثقه حازم جاسم محمد
- واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية (SPSS) في بحوث التخرج لدى طلبة علم النفس دراسة ميدانية بجامعة معسكر/الجزائر.....73
- د. مختار بوفرة
د. يوسف لعجيلات
د. عبد الوهاب بن موسى

84.....علاقة ولاية الموصل بالخلفاء العباسيين: مالك بن طوق التغلبي (ت...259هـ/...873م) أمودحاً.....
أ.م.د. هدى ياسين الدباغ

103.....فتح الموصل في زمن الخليفة عمر بن الخطاب(رض).....
أ.د. ميسون ذنون عبد الرزاق العبايجي

112.....تجريم نشر الأسرار الوظيفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.....
د. كشاو معروف سيده
د. مريم محمد أحمد

123.....الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي.....
د. فاطمة مريزق. أبوشقال

The Image of Heaven in the Public Imagination through Al-Ma'arri's Epistle of Forgiveness
(Risalah al-ghufuran) 144

Dr. Öğretim Üyesi Esat Layek

161.....موقف إدارتي الرئيس بيل كلينتون وجورج بوش الابن من الملف النووي الليبي (1993-2003).....
م.د. احمد سلطان عطية الحفاجي

- الإعلام الأمريكي الموجه الناطق باللغة العربية ودوره في نشر المفاهيم السياسية الأمريكية 2001_2012 (إذاعة سوا _ قناة
الحرّة الفضائية) إنموذجاً.....174.....
م. د. أحمد شكير محل جاسم الخفاجي
- المقاومة اليونانية للاحتلال الألماني - الإيطالي 1941 - 1944.....192.....
م. د. أكرم جمعة صالح حسين
- الإدارة المغولية (1) الأيلخانية في إقليم آذربيجان (2) 617- 736 هـ/ 1219-1335م.....206.....
أ.م. د. سلمان محمد خضر
- الحركات والثورات في عهد الخليفة المعتضد بالله (279-289 هـ / 892-902 م).....231.....
م. اسماعيل محمد علي جاموس الجبوري
- الحجابه في الهند خلال عصري الممالك والخليجين (602-720هـ/1206-1321م).....243.....
أ. م. د. لقاء خليل اسماعيل يحيى الغزالي
- السياسة الخارجية الأمريكية تجاه تونس 2011 - 2020.....265.....
أ. م. د. فارس تركي محمود

الظواهر الطبيعية في بلاد المغرب الاسلامي من خلال كتاب الائيس المطرب بروض القرطاس لأبن أبي زرع الفاسي283

م .د. نهى احمد محمد

الاستاذ الدكتور سيار كوكب علي الجميل دراسة في سيرته العلمية302

أ. م .د. عروبة جميل محمود

العارة المدنية في عهد الأمير نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني (301- 331هـ / 941- 934م).....314

أ.د. حاتم فهد هنو

العملة النقدية في عهد الخليفة العباسي المتوكل على الله (232-247هـ/847-861م).....336

م .د. رواء محمد علي قاسم جرجيس العكيدي

التكوينات القبلية لشعب المغول ومناطق انتشارهم في منغوليا قبيل تكوين امبراطوريتهم سنة 603هـ/1205م.....351

أ.د. رغد عبد الكريم النجار

الصراع البحري العثماني بين ١٥٧٠-١٥٧٣م.....367

م .د. حسين علي ولي عبد الله العبيدي

رواد علم المسكوكات في العراق381

م.م. عبير احمد جاسم

394.....الموقف الامريكى من الازمة السياسية الجزائرية 1992-1999.....

م.م. سندس ايوب طه

412.....الحماية الدولية للاطفال من الاستغلال في النزاعات المسلحة _دراسة تحليلية.....

م. شياء جمال محمد

437.....الحماية الموضوعية والإجرائية للعامل من الفصل التعسفي وأثره في التنمية المستدامة-دراسة مقارنة بين القانون العماني والسعودي.....

د. ثابت بن سعيد الحميدي

447.....السياسة البريطانية آتجاه جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 1979-1990.....

المدرس المساعد: مريم عباس حسين

463.....التنظيم القانوني للإدخال والتدخل في الخصومة وتأصيلها الشرعي "دراسة مقارنة".....

د. سالم بن أحمد بن راشد المصلحي

أثر مهارات القائد الاستراتيجي في تعزيز السلوك الابداعي دراسة تحليلية لآراء عينة من العاملين في قسم النشاطات الطلابية في

474.....جامعة الموصل.....

نورا عزيز فتاح

- 489.....الحركات والثورات في عهد الخليفة المعتضد بالله (279-289 هـ / 892-902 م).....
م. اسماعيل محمد علي جاموس الجبوري
- 500.....المحاولات الأولى للعراقيين في قراءة الكتابات المسماة.....
أ. م. د. ياسر جابر خليل
- 508.....الوجود الفرنسي في الشمال الأمريكي 1600 – 1763 بالأستناد الى سجلات الكنيسة الكاثوليكية.....
د. هوازن طارق يوسف
- 526.....دور الأمم المتحدة في مكافحة المخدرات.....
د. سهى حميد سليم الجمعة
المحامية / اسماء صالح علي
- 543.....التحكيم التجاري الإلكتروني الطارئ وحل النزاع بين الشركات.....
أ. م. د. بسمان نواف فتحي الراشدي
- 564.....موقف الصحافة العراقية من أحداث ايلول 1970 في الاردن.....
م. م. سارة كمال جسام
م. م. مروة ابراهيم مصطفى
- 579.....تعليقات الحواشي (التذييل) في النصوص المسماة المعجمية.....
أ. م. د. احمد ميسر فاضل العنزي

- 596.....دواعي الهجرة بين الحاضر والماضي في ضوء القرآن الكريم
م. د. جنان قاسم محمد
- 608.....نظرية الحق وتطبيقاتها في تاريخ الفكر الاسلامي والفكر القانوني (دراسة مقارنة)
أ. م. د. حسين صالح الربيعي
- 620.....نظرية الحق وتطبيقاتها في تاريخ الفكر الاسلامي والفكر القانوني (دراسة مقارنة)
أ. م. د. حسين صالح الربيعي
- 632.....الإسلام السياسي بالمغرب بين التمدد والانكماش: قراءة في تجربة حزب "العدالة والتنمية"
محمد موفيد
- 643.....المناهج التاريخية: دراسة تطبيقية
د. محمد مصطفى أفقيير
- 665.....الرايات والألوية والشعارات إلى نهاية العصر العباسي مدلولاتها ومضامينها
د. نوال بنت فرحان محمد الخالدي
- 689.....جهود الإمام المقري (المتوفى 758هـ) في خدمة المذهب المالكي من خلال كتابه "عمل من طب لمن حب"
أ.د. حياة كتاب
ط.د. سعيدة عكسه

Modern Dünyanın Kötülük Probleminin Kaynağı Olarak Medya.....702

Doç. Dr. Ali Yıldırım

Simülasyon ve Dijital İkiz Kavramının Dijital Yönetimle Paradoksal İlişkisi713

Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu

Carry Trade Türkiye için Tehdit mi Fırsat mı? Teorik ve Ampirik Analiz724

Prof. Dr. Utku Altunöz

Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı ve Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi736

Psikolog Dicle Adıgüzel

Dr. Öğretim Üyesi Naif Ergün

Dijital Yönetim ve Bilgi Çağının Yakınsal İlişkisi747

Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu

Ebû Vâkıd el-Leysî'nin Hayatı ve el-Kutubu's-Sitte'de Yer Alan Hadis Rivâyetleri Üzerine
Bir Araştırma756

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Uzman Eymen Hıdır

Gazze Nasıl Gıda Çölüne Dönüştürüldü?.....769

Doç. Dr. Hülya Yiğit Özüdoğru

Yükseköğretimde Modernleşme Projesi Olarak Dârülfünûn780

Doç. Dr. Halil İbrahim Çelik

Hasan e-Bennâ'nın Muhtasar Hadîs Usûlü Adlı Eserinde Hadis İstılahlarına Dair
Değerlendirmelerine Bir Bakış.....795

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

The Distributional Consequences of Globalization: A Nonlinear Analysis of Canada's
Economic, Social, and Political Dimensions808

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

The Impact of Socio-Economic Factors on Air Quality: The Case of China819

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

Kent Yoksulluğu ve Kadın831

Öğr. Gör. Dr. Talha Turhan

Doktora Öğrencisi Duygu Karakaş Aydın

İrânlı Bir Âlim: Molla Muhammed Bakır Balekî (1897-1972) ve el-Mantık'ul-mehdevî Adlı Eseri*847

Doktora Öğrencisi Gülistan Güvener

Sâmânî Emirlerinden Nasr b. Ahmed ile Oğlu Nuh b. Nasr'ın Bâtınîler'le İlişkisi858

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Keskin

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Yargılama874

Prof. Dr. Ömer Menekşe

Milli Fabrika Formu Çerçevesinde Paşabahçe Şişecam'ın İlk Yıllarında İşgücü ve Çalışma Koşulları.....893

Prof. Dr. Hatice Özutku

Doktora Öğrencisi Okşan Algur

Peygamberimizin (S.A.S.) Aile ve Yakınları İle Olan İletişimi.....901

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Peygamberimizin (S.A.S.) Bireylerle Olan İletişimi913

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşegül Küçükdeniz

Nontraditional Diplomacy- Environmental Diplomacy Initiatives of China in Central Asia
.....921

Ph.D Sharifa Giritlioglu

İtalya'nın Turizm Politikası ve Grosseto Destinasyonu.....934

Prof. Dr. Sibel Mehter Aykın

Bir Esbâb-ı Nüzûl Çalışması: Ehl-i Kitab'ın Sebeb-i Nüzûle Konu Olduğu Âyetler
(Vâhidî'nin *Esbâbü nüzûli'l-Kur'ân*'ı Bağlamında).....950

Doç. Dr. Nurdoğan Türk

İslam Hukukunda Hak ve İnhiraf Bağlamında Cinsiyet Kimliği Söylemi966

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Şahin

Türkiye'de Yerel Yönetim Bakanlığı Denemeleri ve Bakanlığın Önemi.....980

Uzman Handan Yılmaz

Varoluşsal Olarak Ölüme Yaklaşım ve Mutluluk İlişkisi988

Doktora Öğrencisi Nazire Çakıröz

Kur'ân-ı Kerim'in Bilimsel Mucizeleri996

Yüksek Lisans Öğrencisi Zehra Beker

- Din Anlatımının Semboller Üzerinden Sinemaya Aktarımı: Yeşil Yol Örneği..... 1003**
Dr. Öğr. Üyesi Faysal Arpaguş
- Toksik Liderlik: Scopus Veri Tabanına Dayalı Bir Bibliyometrik Analiz 1008**
Doç. Dr. Ercan Yavuz
Yüksek Lisans Öğrencisi Edanur Varilci
- Türkiye’de Enflasyonun Markov Rejim Değişim Modeli ile Değerlendirilmesi 1020**
Öğr. Gör. Dr. Yaşar Turna
- Uluslararası Sistemde Devletin Dönüşümü: Siyasi Tarihçilikten Tarihsel Sosyolojiye 1027**
Beyza Yılmaz Sönmez
- Câhiliye’den İslâm’a Hac (Bir İbadetin Geçirdiği Değişim ve Dönüşüm) 1035**
Doç. Dr. Mustafa Necati Barış
- Expat Tasarımcıların Eklektik Yaklaşımları 1045**
Dr. Evrim Kabukcu
- Edib Ahmed Yükneki’nin Atebetü’l-Hakâyık İsimli Eserinde Kur’an Âyetlerinden İktibaslar 1054**
Doç. Dr. Faruk Görgülü
- Göçün Moda Hikâyeleri: Masa Mara Koleksiyonları 1070**
Dr. Evrim Kabukcu
- Kuşaklara göre Akademisyenlerin Metaverse Kaygı Düzeyleri..... 1079**
Doç. Dr. Esra Gökçen Kaygısız
Doç. Dr. Mustafa Özkan
- Kentlerde İklim Değişikliğinin Etkilerini Azaltma ve Uyum Sağlama Önerileri 1097**
Öğr.Gör.Dr. Nihal Gökçe

- Recent Developments in Central Bank Digital Currency Projects: Quo Vadis?..... 1103
Prof. Dr. Ali Polat
- 6360 Sayılı Kanun'un Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerine Etkisi 1113
Öğr. Gör. Dr. R. Kıvanç Arslan
- Sührevrdi' de İnsan Tasavvuru..... 1128
Doktora Öğrencisi Sema Güler
- Fuar Organizasyonu Çalışanlarında İş Doyumu: Türkiye ve Almanya'da Çalışanlara
Yönelik Bir Karşılaştırma 1136
Bilim Uzmanı Hasan Kayacık
Doç. Dr. Erkan Taşkiran
- Kamu Sağlık İşletmelerinin Sağlık Turizmine Yönelik Çalışmaları Üzerine Bir
Değerlendirme 1154
Dr. Emin Kaya
- 6360 Sayılı Kanun'un Süreç Analizi Çerçevesinde Uygulama Evresi..... 1165
Öğr. Gör. Dr. R. Kıvanç Arslan
- Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı, Beş Boyutlu İyi Oluş Modeli ve
Akademik Yaşam Doyumlarının İncelenmesi 1173
Psikolog Merve Kalaycı
Dr. Öğr. Üyesi Elvan Kiremitçi Canıöz
- Türk Siyasetinin Parıldayan Yüzü: Nezihe Muhittin 1200
Doç. Dr. Yonca Altındal

- Çağdaş Dönemde Kur'ân-ı Kerim'i Anlama Çabaları..... 1236
Dr. Öğretim Üyesi İsmail Öztürk
- İklim Değişikliği Temelli Fiyat Baskısı: "İklimflasyon" Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme 1247
Doç. Dr. Mehmet Bölükbaş
- Türkiye'de Para Politikaları Ve Enflasyon Gelişmeleri: 2020-2024 Dönemi Üzerine Bir İnceleme 1256
Doç. Dr. Mehmet Bölükbaş
- Üniversite Öğrencileri Hangi Uluslararası Konuları Neden Takip Ediyorlar? 1266
Doç. Dr. Sami Baskın
- Spor Yapan Ve Yapmayan Bireylerde Depresyon Ve Duygusal Zekâ..... 1276
Dr. Öğr. Üyesi Murat Sarıkabak
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kemal Aydın
Araş. Gör. Mert Ayrancı
- Farklı Duygusal Zekâ Düzeylerine Sahip Bireylerin Yerel Yönetimlerin Spor Hizmetlerine Yönelik Algıları 1284
Dr. Öğr. Üyesi Murat Sarıkabak
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kemal Aydın
Araş. Gör. Mert Ayrancı
- Kbrn Felaketlerinin Psikolojik Etkileri Ve Koruyucu-Önleyici Müdahaleler 1295
Arş. Gör. Büşra Tuna
Prof. Dr. Hatice Demirbaş
- Vahiy Kültürü Işığında Toplumsal Birlik/Vahdet Anlayışı..... 1304
Doç. Dr. Mustafa Cora

TFF 1. Liginde Yer Alan Bir Futbol Takımının Maç Performansının GPS ile İncelenmesi
..... 1322

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Doç. Dr. İzzet Karakulak

Profesyonel Bir Futbol Takımının Alt Ekstremitte Kuvvet Özellikleri ile Yo-Yo IRT I Test Sonuçları Arasındaki İlişki 1329

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Ragbi Oyuncularının Dinlenik ve Performans Sonrası Statik ve Dinamik Dengelerinin Karşılaştırılması..... 1335

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Kozoğlu

Sedanter ya da Aktif Yaşam Tarzı ile Baş Önde Postür İlişkisi 1341

İşıl Çelik

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Profesyonel Bir Futbol Takımının Alt Ekstremitte Kuvvet Özellikleri ile Yo-Yo IRT I Test Sonuçları Arasındaki İlişki

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Bartın Üniversitesi

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Özet

Bu çalışmanın amacı; seçili fiziksel özellikler ile YoYo IRT I test sonuçlarının futbolcuların alt ekstremitte maksimal kuvvetleri üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığını ortaya koymaktır. Çalışmaya, haftada 6 gün düzenli olarak antrenman yapan ve TFF 1. Lig seviyesinde futbol oynayan 23 profesyonel erkek futbolcu katılmıştır. Katılımcıların yaş, boy uzunluğu ve vücut ağırlıkları belirlenmiş, alt ekstremitte maksimal kuvvetleri back squat testi ile çok tekrarlı maksimal alma şeklinde uygulanmıştır. Aerobik dayanıklılıkları ise YoYo IRT I testi ile belirlenmiştir. Verilerin analiz edilmesinde tanımlayıcı istatistikler ve lineer regresyon analiz yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak; ölçülen özelliklerden hiç birinin futbolcuların 1TM squat skorları üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Futbol, Maksimal Kuvvet, Aerobik Dayanıklılık

Abstract

The aim of this study was to investigate whether selected physical characteristics and YoYo IRT Level 1 test results have a significant effect on the lower extremity maximal strength of football players. The study included 23 professional male football players who train regularly six days a week and compete at the TFF 1st League level. Participants' age, height, and body weight were recorded, and their lower extremity maximal strength was assessed through the back squat test using a multiple repetition maximum approach. Aerobic endurance was determined using the YoYo IRT Level 1 test. Descriptive statistics and linear regression analysis methods were used to analyze the data. As a result, it was determined that none of the measured characteristics had a significant effect on the players' 1RM squat scores.

Keywords: Football, Maximal Strength, Aerobic Endurance

Giriş

Futbol, oyun yapısı açısından uzun süreli, değişik şiddetlerde, ani yön değiştirmeli koşuların olduğu, teknik ve taktik becerilerin, kuvvet, çeviklik ve dayanıklılık gibi fiziksel özelliklerin ön plana çıktığı bir spor dalıdır (Al-Hazza ve ark., 2001).

Futbol takımları başarıyı yakalayabilmek için günden güne fiziksel, fizyolojik, biyo-motorik, psikolojik, mental, teknik-taktik kalitelerini geliştirme zorunluluğu duymaktadırlar. Bu zorunluluk, yapılan antrenmanların karakterine de etki ederek antrenmanların içeriğinin, yoğunluğunun, şiddetinin değişmesine neden olmuş ve profesyonel futbolcular her gün antrenman yapar hale gelmişlerdir. Böylece; aerobik ve anaerobik kapasite, sürat, kuvvet,

çeviklik, esneklik, denge ve koordinasyon gibi değişkenler profesyonel bir futbolcu için en üst seviyelere ulaşmıştır (Aslan ve Koç, 2015).

Sporcuların fizyolojik kapasiteleri ve futbol oyununun fizyolojik gereksinimlerini ölçmek için çok sayıda performans ölçüm yöntemi vardır. Sporcuların antrenman seviyeleri ve fiziksel/fizyolojik kapasiteleri ile ilgili bilgi sağlması nedeniyle bu ölçüm yöntemlerin uygulanması ve değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Koşu bandı testi ve gaz analizörü yardımı ile tespit edilen değerler, aerobik gücün belirlenmesinde “Altın standart” olarak kabul görmesine rağmen bu testin gerçekleştirilmesi için pahalı ekipmanlara ve uzun bir zaman dilimine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, büyük bir katılımcı grubu ile kullanılabilir ve uygulanması kolay, güvenilir ve ucuz saha testleri, laboratuvarında yapılan ölçümlere alternatif olarak ortaya konmuştur (Can ve Cihan, 2013). Futbolda bu testlerden en sık kullanılanları Yo-Yo Aralıklı Toparlanma Testleri ve 20 Metre Mekik Koşusu Testi’dir. Yo-Yo Aralıklı Toparlanma Testi, içerisinde futbola özgü hareketleri içermesi ve saha testi olması açısından önemli bir testtir. Yo-Yo testlerinde katılımcılar; başlama, dönme ve bitiş çizgileri arasında ileri ve geriye doğru yapılan, kademeli olarak artan hızlarda 2x20 metrelik mekik koşuları yaparlar. Her mekik koşusu arasında 5 metrelik bir alan içinde katılımcının yürüme ya da jog olarak yaptığı 10 saniyelik aktif bir toparlanma süresi bulunur. Test anındaki koşu hızı, CD çalardan otomatik olarak kontrol edilen uyarı sesleri ile belirlenir (Can ve Cihan, 2013). Yapılan çalışmalarda Yo-Yo I Aralıklı Toparlanma Testi sonucu elde edilen VO_{2maks} değeri ile dayanıklılığı ölçmede altın standart olarak kabul edilen koşu bandı testi arasında $r=0,70$ ’lik bir ilişki bulunmuştur (Bangsbo ve ark., 2008).

Brzycki (1993) “Bir Tekrarlı Maksimal” (1TM) kuvvet testini, “Bireyin bir kez kaldırabildiği en yüksek ağırlık” olarak tanımlamakta, Banyard ve ark. (2017) ise, tek tekrarlı maksimum (1TM) değerlendirmesinin, maksimum gücü belirlemede geleneksel, geçerli ve güvenilir bir yöntem olduğunu bildirmektedir. Kas kuvvetinin değerlendirilmesinde, 1 tekrarlı maksimum kuvvet testlerinin yanı sıra 3TM, 5TM, 8TM ve 10TM gibi çok tekrarlı maksimum kuvvet hesaplama yöntemleri de kullanılmaktadır (Gail ve Küzell, 2014).

1TM testinin zaman alıcı olması ve yaralanma riski oluşturması nedeniyle maksimum kuvveti belirlemeye yönelik başka formüller de geliştirilmiştir. Mayhew ve ark. (2008)’na göre, yorgunluk tekrar sayısı (YTS) olarak adlandırılan 1TM’nin hesaplanmasına olanak sağlayan çok sayıda formül geliştirilmiştir. Hazır ve ark. (2019)’na göre, bu formüller yardımıyla 2-20 arasında değişen YTS’den ve kaldırılan ağırlıktan 1TM hesaplanmaktadır.

Sporcuların kondisyonel gelişimini sağlayabilmek için oyuncuların fizyolojik kapasitelerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu da ancak ölçümlerle mümkündür. Ölçümler, antrenman planlarını oluşturma, enerji gereksinimlerini tespit etme ve spor yaralanmaları açısından riskleri aza indirme gibi konu başlıklarında antrenörlere kılavuzluk etmektedir (O’Donoghue ve ark., 2001; Köklü ve ark., 2009).

Sporla bir kalitenin gelişmesi diğer bir kalitenin gelişmişliği ile de ilgilidir. Örneğin; bir antrenman prensibi olarak, aerobik kapasite geliştirilmeden anaerobik kapasite geliştirilmez. Çünkü aerobik antrenmanlar aynı zamanda anaerobik yüklenmeler için bir ön hazırlıktır ve “Yüksek seviyedeki aerobik kapasite pozitif olarak anaerobik kapasiteye transfer edilmektedir” (Kartal ve Günay, 1995). Bundan dolayı da hangi fiziksel ve/veya fizyolojik özelliğin diğerini ne kadar etkilediğini bilmek, sporcunun performansını yükseltmek adına gerekli hale gelmektedir (Aslan ve ark., 2011). Buradan yola çıkarak, bu çalışmanın amacı; futbolcuların fiziksel özellikleri ve aerobik dayanıklılık özelliklerini ortaya koyan YoYo IRT I test sonuçlarının ve dolayısı ile VO_{2maks} kapasitelerinin alt ekstremitelerde maksimal kuvvetinin bir

göstergesi olan 1TM squat özellikleri üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığını ortaya koymaktır.

Yöntem

Bu çalışmaya, haftada 6 gün düzenli olarak antrenman yapan ve TFF 1. Lig seviyesinde futbol oynayan 23 profesyonel erkek futbolcu katılmıştır. Çalışmaya herhangi sağlık problemi ve/veya spor yaralanması olan sporcular dahil edilmemiştir. Alt ekstremitte maksimal testi ve YoYo IRT I testi, sezon başında futbolcuların 10 günlük bir adaptasyon antrenmanı sürecinden sonra uygulanmıştır. Testler uygulanmadan önce futbolculara 15 dakikalık bir ısınma yaptırılmıştır. Isınmanın ilk 5 dakikası düşük şiddetli koşu, ikinci 5 dakikası kalistenik ısınma hareketleri ve son 5 dakikası ölçümü alınacak squat hareketinin düşük ağırlıklarla uygulanmasıyla tamamlanmıştır. Önce maksimal kuvvet testi sonrasında ise YoYo IRT I testi uygulanmıştır.

Brzycki (1993), kalça ve bacakların kuvvetini ölçmek için genellikle squat veya leg press testlerinin kullanıldığını bildirmiştir, buna dayanarak bu çalışmada futbolcuların alt ekstremitte maksimal kuvvetleri, back squat testi ile çok tekrarlı maksimal alma şeklinde uygulanmıştır. Yo-Yo testlerinde katılımcılar; başlama, dönme ve bitiş çizgileri arasında ileri ve geriye doğru yapılan, kademeli olarak artan hızlarda 2x20 metrelik mekik koşuları yapmışlardır. Her mekik koşusu arasında 5 metrelik bir alan içinde, katılımcılar yürüme ya da jog yaparak 10 saniyelik aktif bir toparlanma süresi geçirmişlerdir. Test anındaki koşu hızı, CD çalardan otomatik olarak kontrol edilen uyarı sesleri ile belirlenmiştir (Can ve Cihan, 2013). Testten elde edilen sonuçlar, $VO_{2maks} (ml/dl/kg) = IR1 \text{ mesafesi } (m) \times 0,0084 + 36,4$ formülüne (Bangsbo ve ark., 2008) yerleştirilerek VO_{2maks} değerleri hesaplanmıştır. Krustup ve ark. (2003) Yo-Yo IRT I testinin sporcuların fiziksel kapasitelerinin ayrıntılı analizine olanak tanıyan yüksek bir tekrarlanabilirliğe ve duyarlılığa sahip olduğunu ve özellikle Yo-Yo Aralıklı Toparlanma Testinin futbolda geçerli bir performans belirleyicisi olduğunu bildirmişlerdir.

Verilerin analiz edilmesinde SPSS (Ver. 15) paket programı içerisinde yer alan tanımlayıcı istatistikler ve lineer regresyon analiz yöntemi kullanılmıştır. Yanılma payı (α) 0,05 olarak kabul edilmiştir.

Bulgular

Futbolcuların ölçümlerinden elde edilen verilerin tanımlayıcı istatistikleri ve regresyon analiz sonuçları tablolar halinde gösterilmiştir.

Tablo 1. Futbolcuların Ölçülen Özelliklerinin Tanımlayıcı İstatistikleri

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maksimum</i>	<i>x</i>	<i>ss</i>
Yaş (yıl)	23	18,00	34,00	24,35	4,91
Boy Uzunluğu (cm)	23	176,00	190,00	182,43	3,97
Vücut Ağırlığı (kg)	23	66,00	91,90	79,48	4,99
1TM Squat (kg)	23	116,00	225,00	141,74	26,61
YoYo IRT I (m)	23	1480,00	3240,00	2336,52	556,57
VO_{2maks} (ml/kg/dk)	23	48,80	63,60	56,04	4,69

Tablo 2. Futbolcuların Ölçülen Özellikleri ile 1TM Squat Özellikleri Arasındaki Lineer Regresyon Analiz Sonuçları**Model Özeti**

Model	R	R ²	Düzeltilmiş R ²	Tahminin Standart Hatası
1	,555(a)	,308	,105	25,17810

a Predictors: (Constant), Vücut ağırlığı, Yaş, VO_{2maks}, Boy uzunluğu, YoYo IRT I

ANOVA(b)

Model		Karelerin Toplamı	df	Ortalama Kare	F	p
1	Regresyon	13326,876	5	2665,375	1,592	,216(a)
	Kalan	28464,950	17	1674,409		
	Toplam	41791,826	22			

a Predictors: (Constant), Vücut ağırlığı, Yaş, VO_{2maks}, Boy uzunluğu, YoYo IRT I

b Bağımlı Değişken: Squat

Katsayılar(a)

Model		Standartlaştırılmamış Katsayılar		Standartlaştırılmış Katsayılar	t	p
		B	Std. Hata	Beta		
1	(Constant)	4510,209	4494,964		1,003	,330
	YoYo I	1,041	1,018	13,298	1,023	,321
	VO _{2maks}	-119,415	120,735	-12,839	-,989	,336
	Yaş	-3,372	2,083	-,380	-1,619	,124
	Boy Uzunluğu	4,218	2,194	,484	1,922	,071
	Vücut Ağırlığı	-1,965	2,825	-,179	-,695	,496

a Bağımlı Değişken: Squat

Yapılan lineer regresyon analizi sonuçları, ölçülen özelliklerden hiçbirinin futbolcuların 1TM squat skorları üzerine etkisinin olmadığını göstermiştir.

Tartışma ve Sonuç

Çalışmaya katılan profesyonel futbolcuların yaş ortalaması 24,35 yıl, boy uzunlukları 182,43 cm ve vücut ağırlıkları 79,48 kg olarak belirlenmiştir. YoYo IRT I testi sonucunda futbolcuların ortalama 2336,52 m mesafe kat ettikleri ve bunun karşılığında da 56,04 ml/kg/dk VO_{2maks} kapasitesine sahip oldukları görülmüştür. İlgili literatürde profesyonel futbolcularla yapılmış çalışma sonuçlarına bakıldığında; Aslan ve Karakulak (2018), yaş ortalaması 25,39 yıl, boy uzunluğu 177,44 cm ve vücut ağırlığı 75,28 kg olan 18 profesyonel futbolcu ile sezon arasında yaptıkları ölçüm sonucunda, futbolcuların VO_{2maks} ortlamasını 63,86 ml/kg/dk olarak belirlemiştir. Rampini ve ark. (2010), Yo-Yo IRT I uyguladıkları profesyonel futbolcuların ortalama koşu mesafesinin 2231 m, VO_{2maks} değerinin ise 55,14 ml/kg/dk olduğunu bildirmiştir. Seyhan (2018), Süper Lig futbolcularının YoYo IRT I testinde katettikleri ortalama mesafeleri 2368 ila 2525 m arasında, VO_{2maks} değerlerini ise 56,20 ila 58,20 ml/kg/dk arasında bulmuştur. Yine Cihan ve ark. (2012) ortalama yaşları 25,80 ila 28,00 yıl, boy uzunlukları 178,50 ila 183,50 cm ve vücut ağırlıkları 73,40 ila 79,60 kg arasında olan 23 profesyonel futbolcunun testte kat ettikleri mesafeleri 1744 ila 1987 m aralığında, VO_{2maks} değerlerini ise 50,90 ila 53,00 ml/kg/dk aralığında ölçmüştür. Bu çalışmada elde edilen değerler ile evrende yer alan diğer örneklemelerden elde edilen değerler büyük oranda benzerdir. Bu durumda, bu çalışma sonunda varılan sonuçların evrene yordanabileceği söylenebilir.

Bu çalışmada, 1. Lig futbolcularının 1TM back squat ortalaması 141,74 kg olarak belirlenmiştir. Boraczyński ve ark. (2020) futbolcuları ile yaptıkları çalışmalarında, 1TM squat ortalamasını 150,10 kg olarak bulmuşlardır. Yine, Comfort ve ark. (2014) bir grup futbolcunun squat değerini 142,47 kg, Wisloff ve ark. (1998) ise norveçli profesyonel futbolcularda 164,60 kg ve 135,00 kg olarak belirlemişlerdir. Bu çalışmada elde edilen değerler ile evrende yer alan diğer örneklemelerden elde edilen değerler benzerlik taşımaktadır.

Sonuç olarak; yapılan lineer regresyon analizi sonuçları, ölçülen özelliklerden hiç birinin futbolcuların 1TM squat özellikleri üzerine etkisinin olmadığını göstermiştir. Sadece, ilişkinin anlamlılık düzeyinin $p=0,071$ olması ve 0,05 anlamlılık düzeyine yakınlığı nedeniyle; katılımcı sayısının artması ile birlikte boy uzunluğu ile 1 TM squat özelliği arasında istatistiksel olarak anlamlılığa doğru gidebilecek bir eğilimin olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle, ileride katılımcı sayısı artırılarak yapılacak benzer bir çalışma sonucunda, futbolcuların boy uzunluklarının 1TM squat özelliklerini etkilediği belirlenebilir.

Kaynaklar

Al-Hazza, H., Almuzaini, K., Al-Refae, S., Sulaiman, M., Dafterdar, M., Al-Ghamedi, A., & Al-Khuraiji, K. (2001). Aerobic and anaerobic power characteristics of Saudi elite soccer players. *Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, 41(1):54-61.

Aslan, C. S., Büyükdere, C., Köklü, Y., Özkan, A., ve Şahin Özdemir, N. F. (2011). Elit altı sporcularda vücut kompozisyonu, anaerobik performans ve sırt kuvveti arasındaki ilişkinin belirlenmesi. *Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi*, 8(1), 1612-1628.

Aslan, C. S. ve Karakulak, İ. (2018). *Profesyonel futbolcuların aerobik dayanıklılık kapasiteleri ile dar alan oyun performansları arasındaki ilişkinin incelenmesi*. 3. International Euroasian Conference on Sport Education and Society Proceedings Book, pp. 1355-1363. Ankara: International Science Culture and Sport Association.

- Aslan, C. S., ve Koç, H. (2015). Amatör futbolcuların seçilmiş fiziksel, fizyolojik ve motorik özelliklerinin mevkilerine göre karşılaştırılması. *CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 10(1), 56-65.
- Bangsbo, J., Iaia, F. M., & Krstrup, P. (2008). The Yo-Yo intermittent recovery test: A useful tool for evaluation of physical performance in intermittent sports. *Sports medicine*, 38, 37-51.
- Banyard, H. G., Nosaka, K., & Haff, G. G. (2017). Reliability and Validity of the Load-Velocity Relationship to Predict the 1RM Back Squat. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, 31(7), 1897-1904.
- Boraczyński, M., Boraczyński, T., Podstawski, R., Wójcik, Z., & Gronek, P. (2020). Relationships between measures of functional and isometric lower body strength, aerobic capacity, anaerobic power, sprint and countermovement jump performance in professional soccer players. *Journal of Human Kinetics*, 75, 161.
- Brzycki, M. (1993). Strength testing – predicting a one-rep max from reps-to-fatigue. *Journal of Physical Education, Recreation & Dance*, 64(1), 88-90.
- Can, İ., ve Cihan, H. (2013). Yo-Yo aralıklı toparlanma testleri ve sportif performans üzerine genel bir değerlendirme. *Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 11(2), 81-94.
- Cihan, H., Can, İ., & Seyis, M. (2012). Comparison of recovering times and aerobic capacity according to playing positions of elite football players. *Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 6(1), 1-8.
- Comfort, P., Stewart, A., Bloom, L., & Clarkson, B. (2014). Relationships between strength, sprint, and jump performance in well-trained youth soccer players. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, 28(1), 173-177.
- Gail, S., & Küzell, S. (2014). Reliability of a 5-repetition maximum strength test in recreational athletes. *Dtsch Z Sportmed*, 65, 314-317. doi:10.5960/dzsm.2014.138
- Hazır, T., Esatbeyoğlu, F., Ekinci, Y., ve Kin İşler, A. (2019). Genç erkeklerde bir tekrar maksimal kuvvetin kestirilmesinde kullanılan formüllerin geçerliliği. *Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi*, 11(3).
- Krstrup, P., Mohr, M., Amstrup, T., Rysgaard, T., Johansen, J., Steensberg, A., & Bangsbo, J. (2003). The yo-yo intermittent recovery test: physiological response, reliability, and validity. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 35(4), 697-705.
- Mayhew, J. L., Johnson, B. D., LaMonte, M. J., Lauber, D., & Kemmler, W. (2008). Accuracy of prediction equations for determining one repetition maximum bench press in women before and after resistance training. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, 22(5), 1570-1577.
- Rampinini, E., Sassi, A., Azzalin, A., Castagna, C., Menaspa, P., Carlomango, D., & Impellizzeri, F.M. (2010). Physiological determinations of Yo-Yo Intermittent Recovery Test in male soccer players. *European Journal of Applied Physiology*, 108(2), 401-409.
- Seyhan, S. (2018). Süper ligde mücadele eden a takım ve U21 ligi futbolcularının mevkilere göre maksimal oksijen tüketimi değerlerinin incelenmesi. *Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi*, 3(2), 24-34.
- Wisloeff, U., Helgerud, J., & Hoff, J. (1998). Strength and endurance of elite soccer players. *Medicine and science in sports and exercise*, 30(3), 462-467.